

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№7(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 278 sahifa,
1-iyul, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning milliy qadriyatlarga oid tasavvurlarini shakllantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	10
Davlatnazarova Ziyodabonu Muxtor qizi	
Talabalarning xulqidagi devyatsiya darajasining yuqorilab ketishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar.....	16
Ergashev Jo'rabek Xalilovich	
Zo'rvonlikka uchragan bolalarni va ularning oilalarini zo'rvonlikdan himoya qilishning normativ-huquqiy va ijtimoiy-psixologik asoslari.....	19
Ergasheva Gullolaxon Nosirjon qizi	
Tinglab tushunish kompetensiyasining psixolingvistik va pedagogik asoslari.....	24
Jonbo'tayeva Maxarramxon	
O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasining kasbiy kompetentlik tizimidagi o'рни.....	27
Kutliyeva Feruzaxon Yusupovna	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvini ta'minlashga xizmat qiluvchi zamonaviy kompleksni rivojlantirish.....	31
Yunusov Mirsaid Xudayarovich, Istamova Sevdo Ashirqul qizi	
Elektr tizimlari dinamik barqarorligini STEAM va Spiral (Regressus, Progressus) metodlari asosida o'qitish.....	35
Safarov Xoliyor Sayyid Safar o'g'li	
O'quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	39
Norbutayeva Dilafuz Abdurasulovna	
Talabalarda ijtimoiy yetuklikni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari va uning ta'lim sifatiga ta'siri.....	43
Rahimova Nazokatxon Kasimjonovna	
Model for Improving Students' Professional Competencies Based on Motivational Learning Approach.....	49
Alibekova Mahzuna	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarining tarixiy tafakkurini shakllantirishning tuzilmasi va pedagogik komponentlari... 54	54
Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich	
Yengil atletika bilan shug'ullanuvchi 14-16 yoshli sportchi qizlarda mashg'ulotlar davomiyligi.....	59
Oralova Bibixol Husniddin qizi, G'ulomova Maftuna Sayfulla qizi	
Boshlang'ich ta'limda ingliz tilini o'yinlar orqali o'rgatish.....	64
Ruzmetova D. A.	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisining axloqiy faoliyatini shakllantirishda pedagogik vositalarning imkoniyatlari.....	68
Saydanova Dilafuz Sadirdinovna	
Xorijiy tajribalar va zamonaviy yondashuvlar asosida tyutorlar kasbiy salohiyatini rivojlantirishda malaka oshirish tizimini takomillashtirish.....	75
Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich	
Effective Classroom Activities for Developing Speaking Skills Among EFL Learners.....	79
Akhmatova Munisa Orif qizi	
Xalqaro va milliy baholash dasturlarini hisobga olgan holda boshlang'ich ta'lim mazmunini yangi ta'lim trendlari bilan boyitish.....	86
Gulmira Abdullayeva, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi	
Ijtimoiy tarmoqlarning shaxs identifikatsiyasiga ta'sirining ijtimoiy-psixologik omillari.....	90
Tojiboyeva Nodiraxon Tursunaliyevna	
Analysis of the Methodology for Developing Students' Creative Thinking Competence Using Artificial Intelligence Tools Based on STEAM Educational Technologies.....	94
Tursunaliyeva Nazokat Tokhir qizi	

Oliy ta'lim muassasalarida e-Portfolio ma'lumotlarini markazlashmagan tarzda boshqarishning afzalliklari va muammolari	102
<i>Yusupova Dono Adambayevna, Jalolov Tursunbek Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv-tolerantlik haqidagi qarashlari tahlili	110
<i>Amangeldiyeva Adolat Ravshanbek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni savod o'rgatishga tayyorlashning samarali shakl, metod va didaktik vositalari	115
<i>Go'zal Qurbonova</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda hayot xavfsizligi ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarb pedagogik masalalari.....	121
<i>Muratova Munavvar O'rol qizi</i>	
Tarkibida toponimlar mavjud maqol va matallarning lingvomadaniy xususiyatlari va ularni o'qitishning lingvodidaktik asoslari.....	126
<i>Usmonova Zamira Jaxongirovna</i>	
Psixologik-pedagogik tadqiqotlarda tassavur fenomenologiyasi	130
<i>Axmedova Shaxlo Shoxob qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (haykaltaroshlik san'ati misolida).....	133
<i>Panayeva Maloxat Muminovna</i>	
Взаимосвязь склонности к сравнению внешности, интернет-зависимости и уровня притязаний у студентов-юношей	136
<i>Багдасарова Диана Левоновна</i>	
Роль каракалпакской народной национальной музыки в формировании духовно-нравственных качеств учащихся	141
<i>Зарымова Турсынай Бердибай кызы</i>	
A Review of the Literature on Stem Cells in Dentistry	145
<i>Ruziyeva Kamola Akhtamovna</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida estrada san'atini o'qitish masalalari (gitara cholg'usi misolida)	150
<i>Abdullayev O'tkir Sadullayevich</i>	
Talabalarda innovatsion kasbiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyalari	154
<i>Avezov Davronbek Soburovich</i>	
O'zbek xalq pedagogikasi an'alarining zamonaviy ta'lim tizimidagi transformatsiyasi	158
<i>Erkaboyeva Nigora Shermatovna</i>	
Texnika va iqtisodiyot yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida ingliz tilini mustaqil o'rganishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	163
<i>Mamatqodirova Gulnigor Rustamjonovna</i>	
Yangi dunyoviy tartibotning shakllanishi jarayonida siyosiy taraqqiyot barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash muammolari	168
<i>Nazarov Alisher Narimanovich</i>	
Ota-onasiz tarbiyalanayotgan o'smir o'g'il bolaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	171
<i>Qodirov Jahongir Neymat o'g'li</i>	
Kutubxona muhitida talabalarining mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishning innovatsion modellari.....	176
<i>Qosimova Xolida Nabiyevna</i>	
Jismoniy imkoniyati cheklangan maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish	179
<i>Raxmatullayeva Durdoni Fazliddin qizi</i>	
Personalized Approach to the Treatment of Generalized Periodontitis in the Prediction of Cardiovascular Complications Based on Salivary Proteomic Profiling.....	182
<i>Shodiev O. U., Nazarova N. Sh., Agababayan I. R.</i>	
O'smirlarda irratsional ustanovkalar shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari	187
<i>Toshboltayeva Nodira</i>	
Роль интерактивного лингвокультурологического пространства в формировании лингвокультурной компетенции студентов национальных групп филологических направлений.....	191
<i>Рустамова Ферузахон Махмуджановна</i>	

Talabalarining darsdan tashqari vaqtda mustaqil ravishda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishini shakllantirish	196
Dusanov Shuxrat Abdiraakovich	
Kutubxona muhitida talabalarining mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishning innovatsion modellari	201
Qosimova Xolida Nabiyevna	
Jismoniy tarbiya darslarida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik kompetensiyasini takomillashtirish mexanizmlari	205
Xoliqnazarov Azamat Begaliyevich	
Oliy ta'lim talabalarida kreativ fikrlashni fanlararo integratsiya asosida shakllantirish	209
Allanazarova Dilobar Baxromovna	
"Alpomish" dostonida obrazlar nutqidagi pedagogik qarashlar	213
Boboqulova Aziza Adizovna	
Researching the Biochemistry and Physical Chemistry of Oral Fluid in Kids Who Are Acting Strangely	217
Eraliyeva Zulfiya Makhmudovna, Buzruzkoda Javohir	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini mikro matnlarni o'qitishga qaratilgan kognitiv metodlar	222
I. Matrasulova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yozma nutq ko'nikmalarini shakllantirishda raqamli didaktik vositalardan foydalanish metodikasi	225
Komilova Dilnozaxon Abdulhayevna, Xoliqova Mubinabonu Jamoliddin qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida onomastik leksikani lingvokulturologik yondashuv asosida o'qitishning strategik-metodik asoslari	229
Mamatqulova Baxtixon Ravshanovna	
Raqamli matnlarning lisoniy va pragmatik xususiyatlari	232
Mashrapova Sevara Xabibovna	
Extensive Pelvic Ureteral Abnormalities and Reconstructive Operations in Patients	237
Mukhsinov Sardor	
Pedagogikada metodlardan foydalanish	241
Maxmudova Nargiz Djumaniyazovna	
Diqqat yetishmasligi giperaktivlik buzilishini davolash usullari	245
Otbasarova Umida Mexmonovna, Inogamova Rano Bahodirovna	
Talabalardagi sanogen tafakkurning psixologik xususiyatlarini empirik tadqiq etish masalasi	249
Tulyaganova Dilnoza Ulug'bek qizi	
Raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning xorijiy va milliy tajribasini qiyosiy tahlil qilish	253
Abdullayev Sherzodbek	
Context, Intention, and Meaning in English Language Teaching: Developing Pragmatic Awareness in Learners of English as a Foreign Language	256
Keldiyarova Shaxrizoda, Keldiyorova Mohlaroyim	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni steam yondashuvi yordamida og'zaki muloqotga o'rgatish mashqlar tizimi	267
Yunusova Malika Miralimovna	
Культурные и исторические коды франции в автобиографической прозе марселя паньоля	270
Рахманкулова Дилафруз Азимовна	
Трансформация роли преподавателя в условиях цифровизации высшего образования	274
Рахматова Нигина Исломовна	

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рахматова Нигина Исломовна

Докторант национального педагогического
университета Узбекистана имени Низами

Аннотация: В статье рассматриваются особенности трансформации профессиональной деятельности преподавателя в условиях цифровизации высшего образования. Анализируются изменения в содержании педагогической деятельности, обусловленные внедрением цифровых технологий, образовательных платформ и интеллектуальных систем обучения. Особое внимание уделяется новым профессиональным функциям преподавателя как тьютора, наставника, модератора и организатора цифровой образовательной среды. Обосновывается необходимость развития цифровой компетентности преподавателей как важнейшего условия повышения качества образования. Определены перспективные направления совершенствования профессиональной деятельности преподавателя в условиях цифровой трансформации образовательного процесса.

Ключевые слова: цифровизация образования, высшее образование, преподаватель, цифровая образовательная среда, цифровая компетентность, образовательные технологии, цифровая трансформация, педагогическая деятельность.

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'limni raqamlashtirish sharoitida o'qituvchining kasbiy faoliyati transformatsiyasining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Raqamli texnologiyalar, ta'lim platformalari va intellektual o'qitish tizimlarining joriy etilishi natijasida pedagogik faoliyat mazmunida yuz berayotgan o'zgarishlar tahlil qilinadi. O'qituvchining tyutor, mentor, moderator hamda raqamli ta'lim muhitini tashkil etuvchi shaxs sifatidagi yangi kasbiy funksiyalariga alohida e'tibor qaratiladi. Ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti sifatida pedagoglarning raqamli kompetentligini rivojlantirish zarurati asoslab beriladi. Ta'lim jarayonining raqamli transformatsiyasi sharoitida o'qituvchining kasbiy faoliyatini takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: ta'limni raqamlashtirish, oliy ta'lim, o'qituvchi, raqamli ta'lim muhiti, raqamli kompetentlik, ta'lim texnologiyalari, raqamli transformatsiya, pedagogik faoliyat.

Abstract: The article examines the transformation of teachers' professional activities in the context of the digitalization of higher education. Changes in the content of pedagogical work caused by the implementation of digital technologies, educational platforms, and intelligent learning systems are analyzed. Particular attention is paid to the new professional functions of teachers as tutors, mentors, moderators, and organizers of the digital educational environment. The necessity of developing teachers' digital competence as a key factor in improving the quality of education is substantiated. The study identifies promising directions for enhancing teachers' professional activities in the context of the digital transformation of the educational process.

Key words: digitalization of education, higher education, teacher, digital educational environment, digital competence, educational technologies, digital transformation, pedagogical activity.

ВВЕДЕНИЕ

В XXI веке цифровизация становится одним из ключевых факторов развития общества и системы образования. Развитие информационно-коммуникационных технологий, распространение онлайн-платформ и внедрение элементов искусственного интеллекта существенно изменяют организацию образовательного процесса в высшей школе. В этих условиях происходит трансформация не только содержания обучения, но и профессиональной деятельности преподавателя. Современная цифровая образовательная среда обеспечивает широкий доступ к информационным ресурсам, создаёт условия для индивидуализации обучения и расширяет возможности взаимодействия между участниками образовательного процесса. Вместе с тем успешная реализация цифровых образовательных технологий требует переосмысления традиционной роли преподавателя и формирования новых профессиональных компе-

тенций. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения особенностей трансформации педагогической деятельности в условиях цифровизации высшего образования и определения основных направлений её совершенствования.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Традиционно преподаватель рассматривался как основной источник знаний и организатор учебного процесса. Однако развитие цифровых технологий привело к существенному изменению этой роли. Современные студенты имеют постоянный доступ к разнообразным образовательным ресурсам, электронным библиотекам, онлайн-курсам и базам данных. В результате основная функция преподавателя постепенно смещается от передачи знаний к организации познавательной деятельности обучающихся. Одним из ключевых факторов эффективности цифровой трансформации высшего образования выступает уровень цифровой компетентности преподавателя. В современных условиях недостаточно владеть только предметными знаниями и традиционными методами обучения. Преподаватель должен уверенно использовать цифровые технологии для организации учебного процесса, осуществления педагогического взаимодействия и оценки образовательных результатов.

Цифровая компетентность включает совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного применения цифровых ресурсов в профессиональной деятельности. Она предполагает способность работать с образовательными платформами, электронными библиотеками, системами дистанционного обучения, мультимедийными средствами и инструментами онлайн-коммуникации. Кроме того, важным компонентом цифровой компетентности является умение критически оценивать цифровую информацию и обеспечивать информационную безопасность образовательного процесса. В условиях стремительного развития технологий преподаватели сталкиваются с необходимостью постоянного профессионального совершенствования. Появление новых цифровых инструментов требует регулярного обновления знаний и освоения современных педагогических практик. В связи с этим особое значение приобретают программы повышения квалификации, направленные на формирование цифровых компетенций педагогических работников.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Практика показывает, что преподаватели, обладающие высоким уровнем цифровой компетентности, более эффективно организуют образовательный процесс и активнее используют инновационные методы обучения. Они способны создавать электронные образовательные ресурсы, разрабатывать интерактивные задания, применять технологии смешанного и дистанционного обучения, а также использовать возможности аналитики данных для мониторинга учебных достижений студентов. Особое значение в современных условиях приобретает использование технологий искусственного интеллекта. Интеллектуальные образовательные системы позволяют автоматизировать ряд рутинных процессов, связанных с проверкой заданий, анализом результатов обучения и предоставлением обратной связи.

Однако эффективность применения таких технологий во многом зависит от готовности преподавателя грамотно интегрировать их в образовательный процесс. Следует отметить, что цифровая компетентность не ограничивается только техническими навыками. Она включает педагогический, коммуникативный и этический аспекты профессиональной деятельности. Преподаватель должен уметь выстраивать эффективное взаимодействие со студентами в цифровой среде, поддерживать их учебную мотивацию и создавать благоприятные условия для развития самостоятельности и творческой активности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Важным направлением профессионального развития является формирование культуры непрерывного образования. Современный преподаватель должен быть готов к постоянному освоению новых технологий и адаптации к изменяющимся условиям образовательной деятельности. Именно способность к непрерывному профессиональному росту становится одним из главных показателей успешности педагогической деятельности в условиях цифровой трансформации высшего образования. Проведённые исследования показывают, что повышение уровня цифровой компетентности преподавателей способствует улучшению качества обучения, расширению возможностей персонализации образовательного процесса и повышению эффективности формирования профессиональных компетенций студентов. Следовательно, развитие цифровой компетентности педагогических кадров следует рассматривать как одно из важнейших условий успешной цифровизации системы высшего образования. Одной из важнейших функций современного преподавателя становится сопровождение индивидуальной обра-

звательной траектории студента. Преподаватель помогает обучающимся определять цели обучения, выбирать образовательные ресурсы и формировать стратегии профессионального развития. В этой связи возрастает значение тьюторской поддержки и педагогического сопровождения. Цифровизация образовательного процесса способствует расширению коммуникативных возможностей. Использование образовательных платформ, систем дистанционного обучения и средств онлайн-коммуникации позволяет организовывать взаимодействие преподавателя и студентов независимо от времени и места их нахождения.

В таких условиях преподаватель выступает модератором образовательного взаимодействия, обеспечивая активное участие обучающихся в учебном процессе. Особую роль приобретает функция консультанта и наставника. Современные студенты сталкиваются с большим объемом информации, качество которой может существенно различаться. Преподаватель помогает осуществлять критический анализ информации, формирует навыки её отбора и интерпретации, способствует развитию исследовательского мышления и информационной культуры. Важным направлением трансформации педагогической деятельности является использование аналитических возможностей цифровых технологий. Современные образовательные платформы позволяют отслеживать активность студентов, анализировать результаты обучения и выявлять возникающие затруднения. На основе полученных данных преподаватель получает возможность оперативно корректировать содержание обучения и выбирать наиболее эффективные педагогические методы. Значительное влияние на деятельность преподавателя оказывает развитие технологий искусственного интеллекта. Интеллектуальные образовательные системы способны автоматизировать часть рутинных функций, связанных с проверкой заданий, анализом успеваемости и предоставлением обратной связи. Это позволяет преподавателю сосредоточиться на решении более сложных педагогических задач, связанных с развитием личности обучающихся и формированием профессиональных компетенций. Вместе с тем цифровая трансформация образования предъявляет новые требования к уровню профессиональной подготовки преподавателя.

Важнейшим компонентом его профессиональной компетентности становится цифровая компетентность, включающая способность эффективно использовать цифровые технологии, создавать электронные образовательные ресурсы, применять современные методы онлайн- и смешанного обучения, а также обеспечивать информационную безопасность образовательного процесса. Практика показывает, что эффективность цифровизации образования во многом зависит от готовности преподавателей к инновационной деятельности. Недостаточный уровень цифровой грамотности может стать серьёзным препятствием для успешного внедрения современных образовательных технологий. Поэтому особое значение приобретают программы повышения квалификации, направленные на развитие цифровых компетенций педагогов. В современных условиях наиболее эффективными становятся модели смешанного обучения, объединяющие традиционные и цифровые формы организации образовательного процесса. Такой подход позволяет сохранять преимущества непосредственного педагогического взаимодействия и одновременно использовать потенциал цифровых технологий для повышения качества образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, цифровизация высшего образования приводит к существенной трансформации роли преподавателя. Современный преподаватель выступает не только носителем знаний, но и тьютором, наставником, консультантом, модератором и организатором цифровой образовательной среды. Его деятельность ориентирована на создание условий для активного участия студентов в образовательном процессе, развитие их самостоятельности и формирование профессиональных компетенций. Эффективность реализации новых профессиональных функций во многом определяется уровнем цифровой компетентности преподавателя и его готовностью к использованию современных образовательных технологий. В связи с этим дальнейшее совершенствование системы высшего образования должно быть направлено на поддержку профессионального развития педагогов и создание условий для успешной цифровой трансформации образовательного процесса.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаева Ш.А. Теоретические основы цифровой трансформации высшего образования. – Ташкент: Fan va texnologiyalar, 2023. – 214 с.
2. Анисимов П.Ф., Татур Ю.Г. Современные тенденции развития высшего образования в условиях цифровизации // Высшее образование сегодня. – 2022. – № 7. – С. 12–18.
3. Байденко В.И. Компетентностный подход в высшем образовании: методология и практика. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2021. – 220 с.
4. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. – Санкт-Петербург: Питер, 2023. – 432 с.

5. Сысоев П.В. Цифровая педагогика и подготовка преподавателя нового поколения // Иностранные языки в школе. – 2024. – № 4. – С. 15–23.
6. Хуторской А.В. Современная дидактика: цифровой формат образования. – Москва: Эйдос, 2023. – 336 с.
7. UNESCO. Reimagining Education Together: A New Social Contract for Education. – Paris: UNESCO Publishing, 2022.
8. OECD. Digital Education Outlook 2023: Towards an Effective Digital Education Ecosystem. – Paris: OECD Publishing, 2023.
9. Рахматова Н.И. Цифровая образовательная среда как фактор повышения качества профессиональной подготовки студентов // Педагогика и современное образование. – 2025. – № 3. – С. 41–48.
10. Абдуқодиров А.А. Таълимни рақамлаштириш шароитида педагог кадрлар компетентлигини ривожлантириш. – Тошкент: Ўқитувчи, 2023. – 186 б.
11. Муслимов Н.А. Олий таълимда инновацион педагогик технологиялар. – Тошкент: Fan, 2022. – 248 б.
12. Толипов Ў.Қ., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг назарий ва амалий асослари. – Тошкент: Fan va texnologiyalar, 2021. – 296 б.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №7(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.